

Менеджмент

УДК 330.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17236441>

**Методологічні особливості діагностики потенціалу будівельних
підприємств**

Завора Олександр Миколайович

аспірант кафедри обліку і оподаткування,

Сумський національний аграрний університет,

40000, Україна, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160,

E-mail: zavora.an@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6474-1512>

Прийнято: 14.09.2025 | Опубліковано: 27.09.2025

Анотація: У статті обґрунтовано актуальність діагностики потенціалу будівельних підприємств в умовах сучасного економічного середовища, що характеризується високим рівнем невизначеності та динамічними змінами. Визначено, що ефективна оцінка внутрішніх ресурсів і можливостей є необхідною передумовою забезпечення конкурентоспроможності та стійкого розвитку підприємств галузі. Акцентовано увагу на необхідності застосування комплексного підходу до діагностики, що охоплює фінансові, виробничі, організаційні та інші аспекти діяльності. Результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності управлінських рішень щодо формування можливостей підприємств будівельної галузі.

Відповідно, метою написання статті є наукове обґрунтування та систематизація методологічних особливостей діагностики потенціалу будівельних підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх функціонування.

У процесі підготовки наукової праці були використані наступні ключові методи дослідження. Теоретичною основою були методи аналізу та синтезу, які дозволили систематизувати існуючі наукові підходи до оцінки (діагностики) потенціалу підприємств. Графічні й візуалізаційні методи сприяли наочному представленню отриманих результатів наукового дослідження. Використання методу узагальнення забезпечило структурування наукових ідей.

Результатами дослідження є аналіз останніх досліджень науковців з аналізуємої проблематики; ідентифікація питань, які повинні бути враховані у процесі визначення методології діагностики; характеристика діагностичних принципів, методів дослідження; алгоритмізації етапів діагностики та конкретизації критеріїв та індикаторів оцінки. Проведене дослідження підтвердило, що питання діагностики потенціалу будівельних підприємств зберігає високу наукову та практичну актуальність, оскільки його результати становлять інтерес для широкого кола стейкхолдерів. Вони виступають основою для формування управлінських рішень, реалізація яких має забезпечити стійкий розвиток бізнес-суб'єктів у сучасних турбулентних умовах.

Ключові слова: бізнес-суб'єкти, будівельна галузь, діагностичний процес, методологія, трудовий потенціал, фінансовий потенціал.

Methodological features of diagnosing the potential of construction companies

Zavora Oleksandr

postgraduate student of the Department of Accounting and Taxation,

Sumy National Agrarian University,

40000, Ukraine, Sumy, Herasyma Kondratieva Str., 160

E-mail: zavora.an@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6474-1512>

Abstract: The article substantiates the relevance of diagnosing the potential of construction companies in the current economic environment, which is characterized by a high level of uncertainty and dynamic changes. It is determined that effective assessment of internal resources and capabilities is a necessary prerequisite for ensuring the competitiveness and sustainable development of companies in the industry. Attention is focused on the need to apply a comprehensive approach to diagnostics, covering financial, production, organizational, and other aspects of activity. The results of the study are aimed at improving the effectiveness of management decisions regarding the formation of opportunities for enterprises in the construction industry.

Accordingly, the purpose of the article is to scientifically substantiate and systematize the methodological features of diagnosing the potential of construction enterprises, taking into account the industry-specific nature of their operations.

The following key research methods were used in the preparation of the scientific work. The theoretical basis was provided by methods of analysis and synthesis, which made it possible to systematize existing scientific approaches to the assessment (diagnosis) of the potential of enterprises. Graphical and visualization methods contributed to the clear presentation of the results of scientific research. The use of the generalization method ensured the structuring of scientific ideas.

The results of the study include an analysis of recent research by scientists on the subject under consideration; identification of issues that should be taken into account in the process of determining the diagnostic methodology; characterization of diagnostic principles and research methods; algorithmization of the diagnostic stages and specification of evaluation criteria and indicators. The study confirmed that the issue of diagnosing the potential of construction companies remains highly relevant from both a scientific and practical point of view, as its results are of interest to a wide range of stakeholders. They form the basis for management decisions, the implementation of which should ensure the sustainable development of business entities in today's turbulent conditions.

Keywords: business entities, construction industry, diagnostic process, methodology, labor potential, financial potential.

Постановка проблеми. Турбулентні умови діяльності та розвитку будівельних підприємств характеризуються високим рівнем невизначеності, динамізмом ринкового середовища, зростанням конкуренції, капіталомісткістю, значними інвестиційними ризиками, високою залежністю від зовнішніх факторів. У таких умовах особливого значення набуває діагностика потенціалу підприємства як інструмент комплексного аналізу його ресурсних, організаційних та управлінських можливостей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування потенціалу підприємства та його діагностики актуальне постійно, що підтверджується публікаційною активністю науковців. Зокрема, наукові напрацювання колективу авторів Красноручького О., Маренич Т., Прусової Г. присвячені співвідношенню категорій «потенціал підприємства», «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал» через ідентифікацію їх складових елементів на основі аналізу існуючих наукових поглядів [10]. Відносно діагностики потенціалу, то кількість наукових доробок постійно збільшується, адже діагностика бізнес-потенціалу є необхідною для забезпечення стійкості підприємницької діяльності в умовах війни. Вона дозволяє ідентифікувати сильні та слабкі сторони, оцінити рівень загроз і можливостей, а також своєчасно коригувати стратегію для досягнення стійкого розвитку підприємства [15]. Теоретично-методологічний підхід застосування статистичних методів при діагностиці потенціалу будівельного підприємства детально аргументовано Колмаковою О.М. та Лисенком Б.С. Зокрема, науковці в межах виокремлених складових потенціалу будівельних підприємств (ресурсної, організаційної, інноваційної, економічної, ринкової, соціальної, екологічної) обґрунтували особливості інтеграції статистичних методів у процес їх оцінки [7].

Етапізація процесу реалізації бізнес-діагностики підприємства з конкретизацією видів, принципів та діагностичних методів була розкрита Сотник А.А. [16]. Деталізоване обґрунтування теоретико-методичних рекомендацій щодо формування підходів до оцінки соціально-економічного потенціалу підприємства в сучасних умовах модернізації та цифровізації було здійснено колективом авторів Кобель З.І. та Матвійчиком О.Д. [8]. Специфічні характеристики та деталізація умов діагностики виробничого потенціалу досліджували Воронкова Т.Є. та Вовкодав А.Ю. [2].

Методологічно-практичні аспекти оцінки фінансового потенціалу з позиції ресурсного, концептуального та інтегрального підходів також були розкриті Ковальчук Н.О. [6]. Паляниця С. досліджував питання теоретичних основ і практичних аспектів розвитку інтелектуального потенціалу переробних підприємств, як ключового чинника підвищення їх конкурентоспроможності [13].

Специфіка впливу та методика оцінки результативності управлінських рішень на процес використання стратегічного потенціалу підприємства конкретизована Воронько-Невідничою Т.В., Баган Н.В., Баган М.В., Діденко С.М., Дробязко А.О. [3]. Ковальська Л., Левчук І., Левчук О. наукові дослідження сфокусували на методичному підході до аналізу та оцінки підприємницького потенціалу підприємства з чіткою ідентифікацією оціночних показників [5]. Характеристика інтегрального методу оцінки фінансового потенціалу, обґрунтування його переваг, послідовність реалізації подано у науковій праці колективу авторів Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Конєв І.Є. [4]. Комплексну оцінку фінансового потенціалу з елементами рейтингування дослідили Педченко Н.С., Луценко О.І., Космін В.Р., Шибковський Д.І., Дерпач І.Ф. [14]. Косова Т.Д., Ярошевська О.В., Соломіна Г.В. охарактеризували питання діагностики фінансового потенціалу вітчизняних суб'єктів господарювання на рівні видів економічної діяльності, виявленні загроз їх стратегічному розвитку і розробці заходів з антикризового регулювання та управління [9].

Богма О., Камінський С., Гутник П. узагальнили методичні підходи (ресурсний, результативний, факторний, вартісний, порівняльний, експертно-бальний, рейтинговий, ринковий, витратний, дохідний, інтегральний, таксономічний, коефіцієнтний) до аналізу фінансового потенціалу підприємства [1]. Обґрунтування діагностично-управлінських аспектів у системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства, конститутивний базис яких сформовано з урахуванням реалістичної оцінки результативних показників, представлено у науковій статті Назаренко І.М. [12].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Досліджуваній проблематиці присвячена значна кількість наукових праць, проте актуальність її не втрачається. Відповідно, у процесі дослідження методологічних засад актуальним є уточнення та подальший розвиток таких питань як характеристика пріоритетних напрямів діагностики, ідентифікація методів дослідження, обґрунтування алгоритмізації етапів діагностичного процесу, а також конкретизація критеріїв та індикаторів оцінки потенціалу будівельних підприємств. Проведення досліджень у зазначеному контексті сприятиме формуванню цілісного методологічного підходу до діагностики потенціалу будівельних підприємств, забезпечуючи підвищення достовірності управлінських рішень, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності галузі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою написання статті є наукове обґрунтування та систематизація методологічних особливостей діагностики потенціалу будівельних підприємств з урахуванням галузевої специфіки їх функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Діагностика потенціалу будівельних підприємств має власні методологічні особливості, які повинні полягати у застосуванні принципу системності, що забезпечує реалістичне оцінювання ресурсних, організаційно-управлінських, фінансово-економічних та інноваційно-технологічних можливостей досліджуваної категорії бізнес-

суб'єктів з урахуванням іманентної специфіки галузі. Результативність проведення діагностики залежить від якісної, комплексної обґрунтованості методології. На рис. 1 узагальнено перелік питань, які повинні бути враховані у процесі визначення методології діагностики.

Питання, які повинні бути враховані у процесі визначення методології діагностики

Теоретичний базис діагностики потенціалу будівельних підприємств:
визначення сутності потенціалу підприємства, його структурних та функціональних складових, а також обґрунтування концептуальних підходів оцінки ресурсних, виробничих, фінансових, інноваційних та соціально-екологічних можливостей

Методи та інструментарій діагностики:
визначення та обґрунтування методів та інструментів діагностики, які дозволять здійснити якісну оцінку потенціалу підприємства

Принципи діагностики:
адаптивність та динамічність, інтегративність, об'єктивність та достовірність, прогнозованість, системність, цілісність та комплексність

Особливості галузевої специфіки:
аналіз структурних і технологічних характеристик будівельних підприємств з урахуванням особливостей організації виробничих процесів та інноваційного розвитку

Вплив зовнішніх чинників:
визначаючи методологію діагностики в сучасних турбулентних умовах потрібно враховувати наслідки економічної, соціальної, екологічної та політичної нестабільності, включно з ризиками воєнних конфліктів та умовами післявоєнного відновлення, що визначає потребу у адаптивних методах дослідження

Прогностична та стратегічна спрямованість:
методологічні особливості діагностики мають забезпечувати не лише оцінку поточного стану потенціалу, а й прогнозування його розвитку та виявлення внутрішніх резервів для підвищення конкурентоспроможності підприємства

Рис. 1. Питання, які повинні бути враховані у процесі визначення методології діагностики

Джерело: складено автором.

Варто зазначити, що ключовою особливістю ефективною діагностики потенціалу будівельних підприємств є те, що має бути обов'язково дотримана системність. Слушною є позиція Кузьміна О.Є., Мельник О.Г., що системний

підхід передбачає врахування максимальної сукупності істотних складових систем, що надалі визначатимуть її характер, тип, розвиток, особливості. Застосування системного підходу до діагностики є запорукою та необхідною умовою отримання якісних результатів, адже властивості системи економічної діагностики проявляються у декомпозиційності, цілеспрямованості, цілісності, упорядкованості, емерджентності, відкритості, саморозвитку та ін. [11].

Для забезпечення наукової обґрунтованості та практичної релевантності діагностики потенціалу будівельних підприємств, результативність якої має сприяти підвищенню ефективності використання ресурсів та розвитку досліджуваних суб'єктів господарювання, необхідно забезпечити дотримання наступних ключових принципів діагностичного процесу: *адаптивність та динамічність* (діагностика має враховувати вплив змін зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема технологічних трансформацій, діджиталізації, воєнних ризиків, стратегій сталого розвитку на діяльність підприємства, що дозволяє коригувати управлінські рішення в режимі реального часу); *інтегративність* (діагностичний процес повинен передбачати поєднання традиційних економіко-аналітичних методів із сучасними цифровими технологіями, включно з бізнес-аналітикою, моделюванням сценаріїв та інструментами штучного інтелекту, що підвищує точність, достовірність і оперативність діагностики); *об'єктивність та достовірність* (діагностичний процес повинен забезпечуватися застосуванням науково-обґрунтованих методів оцінки (кількісних, якісних, експертних), використанням достовірних даних та багатомірних показників, що мінімізуватиме суб'єктивний вплив на результати діагностики); *прогнозованість* (діагностика повинна мати орієнтацію на визначення майбутніх тенденцій розвитку потенціалу будівельного підприємства та виявлення резервів підвищення ефективності, що дозволить сформулювати стратегічні управлінські рішення); *системність* (процедури діагностики передбачають розгляд потенціалу підприємства як цілісної системи, що включає взаємопов'язані ресурси, процеси та структури управління, що,

своєю чергою, дозволяє забезпечити комплексну оцінку та ідентифікацію взаємозв'язків між різними складовими потенціалу); *цілісність та комплексність* (для всебічного розуміння можливостей (в тому числі потенційних) підприємства потрібно одночасно оцінювати фінансово-економічні, виробничі, кадрові, інноваційно-технологічні й соціально-екологічні складові потенціалу).

Враховуючи багатогранність потенціалу будівельних підприємств, наступний етап дослідження необхідно спрямувати на обґрунтування напрямів діагностики (рис. 2).

Характеристика пріоритетних напрямів діагностики потенціалу будівельних підприємств	
Ресурсно-орієнтований напрям	Діагностика має бути спрямована на кількісну та якісну оцінку матеріально-технічних, трудових, фінансових і інформаційних ресурсів, які формують основу потенціалу
Функціонально-структурний напрям	Діагностика має забезпечити дослідження взаємозв'язку та узгодженості елементів внутрішньої системи підприємства, ефективності їх використання та рівня інтеграції бізнес-
Інноваційно-технологічний напрям	Процедури діагностики повинні бути спрямовані на виявлення здатності будівельних підприємств до впровадження сучасних технологій, цифровізації управління та адаптації до нових стандартів будівельної галузі
Фінансово-економічний напрям	Діагностика повинна забезпечити оцінку ліквідності, платоспроможності, прибутковості, рентабельності та інвестиційної привабливості підприємства
Стратегічно-аналітичний напрям	Процедури діагностики повинні забезпечити оцінку конкурентоспроможності та перспектив розвитку будівельного підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, ризиків та невизначеності
Соціально-екологічний напрям	Процедури діагностики мають бути спрямовані на оцінку соціальної відповідальності бізнесу, екологічної стійкості та відповідності діяльності будівельного підприємства принципам сталого розвитку

Рис. 2. Характеристика пріоритетних напрямів діагностики потенціалу будівельних підприємств

Джерело: складено автором.

Якість діагностичного процесу значною мірою залежить від вірно обгрунтованої методології, адже це визначає логіку пізнавального процесу, оскільки вірно підібрані методи сприяють підвищенню наукової валідності дослідження; дозволяють уникнути суб'єктивізму та випадкових похибок при оцінюванні ресурсних, організаційних та стратегічних можливостей підприємства; забезпечують системність діагностики, що сприяє виявленню взаємозв'язків між окремими елементами потенціалу та реалістичній оцінці їх комплексного впливу на конкурентоспроможність підприємства; забезпечує результативність діагностики, що є необхідним для вірної ідентифікації стратегічних управлінських ініціатив та їх успішної імплементації для раціонального окреслення контурів розвитку будівельних підприємств.

У табл. 1 узагальнена характеристика актуальних методів дослідження, які доцільно використати у процесі діагностики потенціалу будівельних підприємств.

Таблиця 1

Характеристика методів дослідження, які доцільно використовувати у процесі діагностики потенціалу будівельних підприємств

Методи	Характеристика
1	2
Аналіз	Деталізування інтегрального показника потенціалу на окремі його складові, що дозволяє виявити сильні, слабкі сторони підприємства та здійснити кількісну та якісну оцінку
Синтез	Інтеграція результатів часткових оцінок у єдину систему, що забезпечує формування узагальнених висновків про загальний рівень потенціалу та його вплив на конкурентоспроможність будівельного підприємства
Індукція	Даний метод дозволяє, виходячи з аналізу окремих фактів та показників діяльності будівельних підприємств, формулювати загальні висновки про тенденції та закономірності розвитку їхнього потенціалу
Дедукція	Застосовується для перевірки на практиці теоретичних положень щодо формування та використання потенціалу підприємств, зокрема моделей його оцінювання та прогнозування
Матричний метод	Дозволяє відобразити взаємозв'язки між різними складовими потенціалу та факторами зовнішнього середовища
Узагальнення	Використовується для формулювання підсумкових висновків на основі великої кількості статистичних та аналітичних даних, що забезпечує наукову цілісність результатів діагностики

Продовження таблиці 1

1	2
Коефіцієнтний аналіз	Основний інструмент фінансової діагностики, який дозволяє оцінити ліквідність, платоспроможність, рентабельність, ділову активність та інші показники
Графічний метод	Забезпечує наочність представлення результатів аналізу, що сприяє кращому розумінню тенденцій і залежностей у розвитку потенціалу підприємства, а також полегшує порівняння даних
Факторний аналіз	Застосовується для виявлення впливу окремих факторів на узагальнені показники, які характеризують як рівень потенціалу підприємства, так і тенденцію розвитку бізнес-суб'єкта
Трендовий аналіз	Дозволяє дослідити динаміку основних показників потенціалу у часовому розрізі, виявити стійкі тенденції та закономірності, а також здійснити прогнозування майбутнього розвитку підприємства
Кореляційно-регресійний аналіз	Виступає одним із ключових інструментів економіко-статистичних досліджень, спрямованих на кількісну оцінку взаємозв'язків між показниками, що відображають стан та динаміку потенціалу підприємства

Джерело: власна розробка автора.

Поданий перелік методів може бути розширений, проте, варто наголосити, що різна їх комбінація дозволяє поєднати теоретичне осмислення проблеми з практичним аналізом показників, які характеризують потенціал та результати діяльності будівельного підприємства.

Діагностику потенціалу будівельних підприємств доцільно здійснювати в наступній алгоритмічній послідовності (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритмізація етапів діагностики потенціалу будівельних підприємств

Джерело: власна розробка автора.

У таблиці 2 узагальнено критерії та показники оцінки потенціалу будівельних підприємств.

Таблиця 2

Критерії та показники оцінки потенціалу будівельних підприємств

Критерії	Оціночні індикатори
Фінансово-економічні (характеризують майновий стан, ліквідність, платоспроможність, ділову активність, рентабельність, прибутковість)	Коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів, коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий оборотний капітал, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, строк погашення кредиторської заборгованості, строк погашення дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів, коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт рентабельності власного капіталу, коефіцієнт рентабельності діяльності, коефіцієнт рентабельності продукції, коефіцієнт прибутковості акцій та ін.
Виробничо-технологічні (визначають ефективність управління, організації процесів та здатність до інновацій)	Коефіцієнт використання виробничої потужності, рівень фактичного завантаження обладнання, рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, коефіцієнт технологічної оновлюваності, трудомісткість продукції, коефіцієнт використання робочого часу, матеріаломісткість та енергомісткість продукції, коефіцієнт використання сировини та матеріалів, рівень диверсифікації виробничих процесів та ін.
Трудові (відображають потенціал персоналу та його ефективність)	Середня продуктивність праці, рівень кваліфікації працівників, плинність кадрів, коефіцієнт використання робочого часу, показники мотивації та задоволеності персоналу
Маркетингові (характеризують позицію підприємства на ринку та конкурентоспроможність)	Частка ринку, рівень задоволеності клієнтів, кількість стабільних контрактів, витрати на маркетинг у структурі витрат, індекс ділової репутації (іміджу)
Організаційно-управлінські (визначають ефективність управління, організації процесів та здатність бізнес-суб'єкта до інновацій)	Рівень кваліфікації керівного складу, якість системи планування і контролю, швидкість прийняття управлінських рішень, рівень адаптивності до ринкових змін, кількість впроваджених управлінських інновацій
Інноваційно-інвестиційні (відображають здатність підприємства до інноваційного розвитку та залучення ресурсів)	Частка інноваційних технологій у виробництві, обсяг інвестицій у розвиток, кількість нових проєктів і технологій, рівень ефективності використання інвестицій

Джерело: власна розробка автора.

Узагальнена система оціночних показників потенціалу будівельних підприємств має забезпечити його комплексну оцінку, результативність якої повинна бути спрямована на вірну ідентифікацію управлінських рішень, імплементація яких буде у стратегічній перспективі зорієнтована на розвиток бізнес-суб'єкта.

Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, необхідно зазначити, що проблематика, яка пов'язана із діагностикою потенціалу не втрачає своєї актуальності, оскільки в її результатах зацікавлені власники, менеджери та інші категорії стейкхолдерів, тому що вони формують базис для визначення управлінських ініціатив, імплементація яких повинна забезпечити розвиток будівельних підприємств навіть в сучасних турбулентних умовах. Таким чином, апробація обґрунтованих методологічних аспектів діагностики на фактичних даних конкретних підприємств виступає ключовим етапом подальших наукових досліджень, що дозволить підтвердити дієвість запропонованих підходів, виявити їхні сильні та слабкі сторони, а також сформулювати практичні рекомендації для підвищення ефективності управління потенціалом бізнес-суб'єктів будівельної галузі.

Список використаних джерел

1. Богма О., Камінський С., Гутник П. Фінансовий потенціал підприємства: методика оцінювання. *Scientia fructuosa*. 2022. № 142 (2). С. 36–47.
2. Воронкова Т.Є., Вовкодав А.Ю. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. *Економічний простір*. 2020. № 160. С. 51-54.
3. Воронько-Невіднича Т.В., Баган Н.В., Баган М.В., Діденко С.М., Дробязко А.О. Вплив результативності управлінських рішень на процес використання стратегічного потенціалу підприємства. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023. Т. 8. № 4. С. 82-86.

4. Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З., Конєв І.Є. Оцінка фінансового потенціалу підприємства в стратегічному управлінні. *Актуальні проблеми економіки*. 2023. № 9 (267). С. 40 – 48.
5. Ковальська Л., Левчук І., Левчук О. Методичний підхід до аналізу та оцінки підприємницького потенціалу підприємства. *Геополітика України: історія і сучасність*. 2023. № 1 (30). С. 87 – 95.
6. Ковальчук Н. Оцінка фінансового потенціалу підприємства. *Економіка та суспільство*. 2021. № 34. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-33>.
7. Колмакова О.М., Лисенко Б.С. Теоретичні дослідження використання статистичних методів при діагностиці потенціалу будівельного підприємства. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14815773>.
8. Кобеля З.І., Матійчик О.Д. Підходи до формування оцінки соціально-економічного потенціалу підприємств. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14792122>.
9. Косова Т.Д., Ярошевська О.В., Соломіна Г.В. Діагностика і регулювання фінансового потенціалу суб'єктів господарювання в системі стратегічного антикризового управління. *Економіка та держава*. 2020. № 4. С. 14–18.
10. Красноручський О., Маренич Т., Прусова Г. Співвідношення економічних категорій «потенціал підприємства», «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал». *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2024. Том 9. № 2. С. 113 – 121.
11. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Економічна діагностика: навч. посіб. К. : Знання. 2012. 318 с.
12. Назаренко І.М. Діагностично-управлінські аспекти в системі розвитку інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. *Агросвіт*. 2020. № 22. С. 23–28.

13. Паляниця С. Розвиток інтелектуального потенціалу переробних підприємств як складова підвищення конкурентоспроможності. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 2024. № 328 (2). С. 213-218.

14. Педченко Н.С., Луценко О.І., Космін В.Р., Шибковський Д.І., Дерпач І.Ф. Науково-методичні підходи до управління підприємством в умовах невизначеності на основі комплексної оцінки його фінансового потенціалу. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»*. 2023. № 2 (108). С. 7-14.

15. Соловйов І., Брайловський І., Рябенко Г. Діагностика бізнес-потенціалу підприємства в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2025. № 71. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-136>.

16. Сотник А.А. Діагностика бізнес-потенціалу підприємства. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 4 (102). С. 77–83.